

YU ISSN 0353-9008

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ

ГЛАСНИК

БАШТИНА

СВЕСКА 43

ПРИШТИНА - ЛЕПОСАВИЊ
2017

CONTENT

LANGUAGE

- Jovana D. Tomić; Ana P. Zdravković,
Formation of Neologisms by Suffixation in Newspaper Discourse 13

LITERATURE

- Jasmina M. Ahmetagić, *The Imago of the Other in the
Miroslav Toholj's Kosovo Story and Serbian Symbolic Heritage* 33
- Mirjana M. Bečejski, *Essay through Diachrony,
the Development and Study of Essay in Serbian Literature* 47
- Jelena D. Bulajić, *The Phenomenon of Citation
and Other Forms of Intertextuality in the Novels
of Danilo Nikolić* 63

HISTORY

- Ivan M. Becić, *Serbian Commercial Bank a. d. Skopje* 85
- Miloš M. Damjanović, *The Giant of Montenegro:
Jovo Poček – a Volunteer of the Canadian Army
in World War I* 105
- Miloš Z. Stojković, *Slavic and Serbian Cultural Heritage
in the 17th Century Ottoman Balkans in the Eyes of
Serbian Travel Writers – Published by Stojan Novaković* 119

HISTORY OF CULTURE

- Petar Đ. Rajčević, *The Development of Primary School
"Vuk Karadžić" in Zvečan and Its Success in 2016/2017* 135

HISTORY OF ART

- Kamenko M. Marković, *A Few Words about the Church
of St. Constantine and Helena in Red Apple Village* 151

ETHNOLOGY

- Aleksandar S. Pavlović, *The Dance of Peacock and Peahen
on the Third Day of Easter in Velika Hoča* 159

ETHNOMUSICOLOGY

- Verica R. Mihajlović, *Folklore "Homonyms" – Local Specificities
as an Element of Transformations of Folk Melodies from Different Areas
in Kosovo and Metohia (following the Trace of the Song "
Carnation, My Flower")* 181

POLITICAL SCIENCES

- Nedeljko D. Stanković, Albina E. Abidović,
The Great War 1914 - 1918: Causes, Consequences, Interpretations 201
- Srđan Ž. Slović, *Westphalia Treaty – Watershed in the New Role
of the State in International Relations* 209

REVIEWS

- Sena M. Mihailović Milošević,
Instead of Flowers, a Dedication to Danilo Nikolić 223

CHRONICLE

Dalibor M. Elezović, *The 33rd Haraka Forum*
– Political Space and Social Time: the Dialogue
of the Epoch and the Values of Generations.
8th – 12th November, 2017, Jalta 231

Instructions for Authors 235

List of Reviewers 243

ОДРЖАН ТРИДЕСЕТ ТРЕЋИ ХАРАКСКИ ФОРУМ
(*XXXIII Харакски форум „Политическое пространство
и социальное время: диалог эпох и ценности поколений“.*
8-12 Ноября 2017 Г. Г. Ялта)

Од 8. до 12. новембра у Јалти на Криму, одржан је XXXIII Харакски форум на тему „Политички простор и друштвено време: дијалог епоха и вредновање генерација“. Форум је проведен на три локације: Кримском федералном универзитету који носи име В. И. Вернадског у Симферопољу (Крымский Федеральный университет имени В. И. Вернадского); Државном историјском и археолошком музеју Херсонесу Тауријском у Севастопољу (Государственный историко-археологический музей-заповедник „Херсонес Таврический“) и Комплексу палате и парка, бившем имању великога књаза Георгија Михајловича Романова (1863-1919) у Хараксу.

Око сто научника из Русије, Словачке, Пољске, Бугарске, Индије, Србије и других земаља учествовало је у академској дискусији и упознало се са чарима руског Крима. Све то захваљујући чињеници да је научна манифестација одржана не само у Јалти већ и у Симферопољу, Севастопољу и Хараксу. Научници су дискутовали о најновијим кретањима у политичком развоју Русије, словенског простора и света, а дискусије су биле проткане презентацијама историје Крима и његовог места у савременом политичком и друштвено-културном простору. Форум је наставио традицију научне сарадње руских и страних научника, успостављене на првом форуму 1997. године, када се више од 300 учесника из 15 земаља окупило у Јалти. Ова, по много чему јединствена научна манифестација, одржава се сваке године, два пута – у мају и новембру.

Ове године суорганизатори Харакског форума били су Кримски федерални универзитет који носи име В. И. Вернадског, Црноморски информативно-аналитички центар из Севастопоља и словачки Правни факултет Универзитета у Трнави (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovensko). Информациони партнери форума били су научни часописи *Архонџи* и *Мир народов*. Копредседници Организационог одбора Харакског форума били

су проф. др Татјана Сењушкина (Сенюшкина Татьяна Александровна), професор Факултета политичких наука и међународних односа Кримског Федералног Универзитета који носи име В. И. Вернадског, Андреј Мохов (Мохов Андрей Владимирович), директор Црноморског информационо-аналитичког центра из Севастопоља и Михаела Моравчикова (Mogavčíková Michaela), директор Института за правне аспекте верских слобода, Правног факултета Универзитета у Трнави.

Форум је званично отворен 9. новембра на Кримском федералном универзитету који носи име В. И. Вернадског у Симферопољу. На свечаној седници поводом отварања форума, директор и председник Управног одбора Института за српску културу – Приштина (Лепосавић), проф. др Драган Танђић и доц. др Далибор Елезовић, потписали су Споразум о сарадњи са Црноморским информационо-аналитичким центром из Севастопоља, у чије име је то урадио директор Андреј Мохов. Црноморски информационо-аналитички центар из Севастопоља је филијала Руског института за стратешка истраживања из Москве (Российский институт стратегических исследований), једног од најпознатијих светских института.

Пленарну сесију Форума обележио је блок саопштења из геополитике, односно савремене историјске проблематике. Посебну пажњу привукло је саопштење бугарског историчара Стефана Анчева, са Историјског факултета Универзитета Светог Ђирила и Методија из Великог Трнова. Тема овог саопштења носила је наслов „Верски фактор – кључни елемент у политици Запада у стварању конфликта и разградњи држава на Балкану”. Анчев је приметио да Балкан има важно место у савременој америчкој спољној политици као и политици Запада у целини. Према Анчеву, јединствен став западних сила у односу на балканске народе (уз неколико изузетака), недобронамеран је и арогантан. У другој половини 20. века балкански народи који исповедају ислам и католицизам узети су под покровитељство Запада и Ватикана, а злочини почињени с њихове стране умањени су или прикривени. Аутор закључује да је на западном Балкану на делу стварање антагонизма између православља са једне стране и католицизма и ислама с друге; подстиче се притисак на православне Словене, што се може посматрати као почетак кампање против Русије за овладавање њеним ресурсима.

Другог дана Форум је наставио рад у Севастопољу, у згради Државног историјског и археолошког музеја Херсонеса Тауријског. Међународни округли сто „Словенски вектор у геополитици 21. века”, био је организован у знак сећања на познатог руског филозофа Александра Панарина (1940-2003). На округлом столу су своје саопштење „Политички процеси на Косову и Метохији у компаративно-историјској перспективи”, изнели председник Управног одбора доц. др Далибор Елезовић и директор Института за српску културу – Приштина (Лепосавић) проф др Драган Танчић. Присутни су

били упознати са чињеницом да простор данашњег Косова и Метохије представља један од фундаменталних сегмената српског државног и националног идентитета. Реч је о територији чија се вертикала историјских процеса мора сагледавати од времена када је ту био центар српске државе и културе. Од половине XV века па све до почетка XX века, односно Балканских ратова, Косово је било под влашћу Турске. Процеси који су од тог времена до данас текли паралелно на овом простору односили су се на политички статус ове територије и измену његове етничке слике, што је резултирало тиме да Срби од апсолутне већине, постану мањина на овом простору.

Поред низа запажених саопштења са наведеног округлог стола, треба поменути још једну тему која обрађује српско културно наслеђе на Косову и Метохији, реферат шефа одељења музејске културно-образовне делатности Севастопољског уметничког музеја Татјане Сајгушкине (Сайгушкина Татьяна Петровна), под насловом „Православне светиње Косова као споменици уметности и објекти културног и историјског наслеђа“. Ауторка је истакла чињеницу да се на Косову и Метохији налази, пропорционално територији, највише културно-историјских споменика у Европи. Но, под заштитом УНЕСКО-а, то јест на листи светског културног наслеђа се налазе само четири српска манастира. Ауторка је у свом саопштењу представила уметничку и културну анализу манастира и њихов значај у контексту српског, односно православног и светског културног наслеђа. Изнела је и интересантну тезу да треба покренути иницијативу да се целокупно српско православно културно наслеђе на Косову и Метохији (због угрожености), уврсти на листу светског наслеђа УНЕСКО-а, као јединствена целина.

Наредног дана Форум је настављен у бившој палати великога књаза Георгија Михајловича Романова у Хараксу, XIV Међународни семинар „Религија и грађанско друштво“. Први блок саопштења био је презентован на сесији „Религија и култура као фактори у формирању политичког простора и друштвеног времена“. Пленарно саопштење „Религија и правна култура: аксиолошка димензија“, изнела је Татјана Сењушкина. Ауторка је обрадила кроз пример руске правне културе проблем утицаја верских вредности на формирање правне свести. На основу компаративне анализе руске и европске правне културе, ауторка је скренула пажњу на суштинске разлике које су утицале на њихово формирање и садржај.

Саопштење Михаеле Моравчикове под називом „Економски аспекти религије“, привукло је пажњу учесника и слушалаца наведеног семинара. Ауторка се фокусира на моделе финансирања цркава у појединачним земљама Европске уније, у контексту промена конфесионалне мапе Европе. Према истраживању Моравчикове, финансирање цркава је једно од осетљивих питања савремене европске правне регулативе.

На форуму је одржан и Међународни округли сто „Ислам и геополитика у земљама Блиског истока“, на којем су се могла чути саопштења у вези са централним геополитичким проблемима данашњице. Поред учешћа у научној дебати, остварени су и контакти међу научницима, који ће омогућити у наредном периоду сарадњу истраживача из различитих земаља. Тако је и тридесет трећи Харакски форум показао да с правом носи глас познате научне манифестације коју одликује завидна традиција али и комплексност организације и отвореност за научну дискусију.

Далибор М. Елезовић